

САБЗАВОТ ЭКИНЛАРИДА УЧРАЙДИГАН ОҚҚАНОТ ЗАРАРКУНАНДАЛАРИНИ ЭКИН ТУРЛАРИ БЎЙИЧА ТАРҚАЛИШИ

Рустамов Атхам Ахматович

Қ/х.ф.ф.д. - Тошкент Давлат Аграр Университети доценти

ORCID: 0000-0002-2989-8462

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16744410>

Аннотация. Тадқиқотларимиз давомида сабзавот агробиоценозида учрайдиган Aleyrodidae оила вакиллари кенг тарқалган турларини аниқлаш ва уларни биоэкологияси ўрганилди, ҳамда сабзавот ва бошқа турдаги экинлардаги озуқа ўсимлигида яшаши ва озикланишига мосланиш хусусиятларини изохлаб, типлар бўйича таснифлаб берган. Бу тадқиқотлар асосан Тошкент ва Сырдарё вилоятлари туманларидаги, сабзавот экинларининг оққонот зараркунандалари билан зарарланган майдонларида олиб борилди.

Калим сўзлар: агробиоценоз, зараркунанда, биоэкология, озикланиш, ўсимлик ширалари, биологик усул, биоэкология, монофаг.

Аннотация. В ходе наших исследований были выявлены широко распространенные виды представителей семейства Aleyrodidae, встречающиеся в овощном агробиоценозе, изучена их биоэкология, а также объяснены особенности жизни и адаптации к питанию на кормовых растениях овощных и других видов культур, классифицированы по типам. Эти исследования проводились в основном в районах Ташкентской и Сырдарьинской областей на площадях, пораженных вредителями белокрылки овощных культур.

Ключевые слова: агробиоценоз, вредитель, биоэкология, питание, растительные тли, биологический метод, биоэкология, монофаг.

Abstract. In the course of our research, we identified the widespread species of representatives of the family Aleyrodidae found in the vegetable agrobiocenosis and studied their bioecology, as well as explained the features of their adaptation to life and nutrition in vegetable and other types of crops, and classified them by types. These studies were conducted mainly in the districts of Tashkent and Syrdarya regions, in areas affected by whitefly pests of vegetable crops.

Keywords: agrobiocenosis, pest, bioecology, nutrition, plant aphids, biological method, bioecology, monophage.

Кириш. Жахон фаунасида Aleyrodidae оила вакиллари қолган оилаларга нисбатан кўпроқ популяция хосил қилиши мумкинлигини кўришимиз мукин. Жумладан, шираларнинг озуқа ўсимлига мосланиши ва типологияси Х.Х.Кимсанбаевнинг илмий тадқиқот ишларида ўз ифодасини топган [2; 235-б., 4; 80-б., 6; 144-б.].

Академик, Х.Х.Кимсанбаев ўз шогиртлари билан эълон қилган яна бир илмий ишида олигофаг хашаротларни озуқа ўсимлиги бўйича тахсимланишининг ўзига хос хусусиятлари ўз ифодасини топган. Маколада хашаротларнинг табиий бошқарилиши ва ўсимлик шираларининг полифаглар ва олигофаг турларига ўсимликларнинг ўзаро эволюцион ривожланиши ҳам катта таъсир қилиш қонуниятларини ёритиб берган. [1; 128-166-б., 3; 78-105-б., 5; 34-б., 7;]

Академик, Х.Х.Кимсанбаев ушбу назарияси яна бир бор ўз исботини тасдиқлади, чунки юқорида олиб борган илмий тадқиқотларимиздан кўриниб турибдиги Тошкент ва Сирдарё сабзаот экинларида учрайдиган *Aleyrodidae* оиласи вакилларининг яқин географик худуд бўлишига қарамаздан турлар ўртасида ривожланиши, сабзаот ўсимлик турларининг турли иқлим шароитларда ривожланиши ўсимлик турларини популяциясига катта тасир кўрсатаётганлиги аниқланди. Бизнинг мамлакатимизда ҳам сабзаот экинларида кенг тарқалган зараркунандалардан энг асосийси *Aleyrodidae* оиласига мансуб бўлган зараркунанда турлар саналади. Бу оила вакиллари баржа турдаги сабзаот экинлари билан озикланади ва катта иқтисодий зарар келтиради. [6; 144-б.]

Тадқиқод мақсади ва вазифалари: Тадқиқотдан асосий мақсад Ўзбекистонда сабзаот агробиоценозига катта зарар етказувчи оққонот зараркунанда турлари, биоэкологияси, тарқалиш ареаллари, экин турлари бўйича фитофаглик хусусиятлари, ривожланиш босқичлари, турли популяцияларининг зичлиги, турдош экинлари билан озикланиб озуқа занжирини аниқлашдан иборатдир.

Тадқиқот: Бизнинг асосий мақсадимиз сабзаот агробиоценозида учрайдиган *Homoptera* туркум вакилларини аниқлаш ва уларга қарши самарали кураш чораларини ишлаб чиқишдан иборат. Шу боисдан биз кейинги тадқиқотларимизни Тошкент вилояти карамдошлар оиласи агробиоценозида учрайдиган оққонот зараркунанда турларини аниқлаш бўйича олиб бордик.

Сабзаот сўрувчи зараркунандаларининг асосий вакили бу оққонот зараркунандаси хисобланади. Бу борада мамлакатимиз ва жаҳон олимлари илмий изланишлар олиб боришган. Жумладан, Aleyrodidae (Homiptera) оиласига мансуб ҳашаротларни ўрганиш жараёнида Gregory A. Yevans (2007) 166 оила, 3 та кенжа оилага оид (Aleyrodicinae, Aleyrodinae, Udamosellinae) 1551 тур мавжудлигини таъкидлайди ва турларни бир биридан ажратишда уларнинг морфологик жиҳати катта аҳамиятга эгаллигини кўрсатган. Сабзаот экинида оққонотининг учраш даражаси ва биоэкологик хусусиятларини турли иқлим шароитлари бўйича ўрганилган.

1-расм. Ғўза оққоноти (*Bemisia tabaci* Genn) билан кучли зарарланган Брокколи экини (Сирдарё вилояти Сардоба тумани "Сардоба универсал кластери" худудларидаги сабзаот экинларида)

Биз эса айнан мамлакатимизда сабзавот агробиоценозида учрайдиган турларини аниқлаш бўйича илмий изланишлар олиб бордик. Оққанот оиласига кирувчи ҳашаротлар ривожланиши нимфалик даврида тўртинчи босқичи гумбакка ўтиши бири биридан фарқли деб ҳисоблайди.

Ушбу зараркунанда турлари мамлакатимиз бўйлаб кенг тарқалган ва сабзавот ҳамда кишлоқ хўжалиги экинларида катта зарар етказди. Булардан энг кўп тарқалган турлар иссиқхона оққаноти (*Trialeurodes vaporariorum* West.), ғўза оққаноти (*Bemisia tabaci* Genn), цитрус оққаноти (*Dialeurodes citri* A.) турлари жиддий зарар келтирмоқда (1-жадвал).

1-жадвал

Сабзавот экинларида учрайдиган оққанот зараркунандаларини экин турлари бўйича тарқалиши.

(Сирдарё вилояти, Сардоба тумани “Сардоба универсал кластери” ва Бахт худудларида 2020-2023 йй.)

№	Оққанот турлари	Экинлар турлари	Зараркунанданинг битта баргда учраши (дона)	Учраш даражаси
1	Ғўза оққаноти (<i>Bemisia tabaci</i> G.)	Карам	63,2±04	+++
2		Брокколи	58,1±05	+++
3		Сабзи	48,2±04	++
4		Турп	24,3±06	+
5		Гул карам	35,6±02	+
6		Памидор	31,2±05	+++
7		Пиёз	43,4±04	++
8	Иссиқхона оққаноти (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> W.)	Рукула	18,3±09	++
9		Сабзи	45,2±03	+++
10		Турп	24,5±05	+
11		Карам	51,1±06	+++
12		Пиёз	31,3±05	+
13		Брокколи	47,8±02	+++
14		Шолғом	26,9±07	++

Изох: +++ жуда кўп (66,6-100 %), ++ ўртача кўп (33,3-66,6 %), + оз учради (1-33,3 %), - (0 %) учрамади.

Жумладан мамлакатимиз бўйича 200 дан ортиқ сабзавот ва полиз экинларида, техник экинларнинг 30 дан ортиғида, манзарали гуллар ва буталарнинг 60 дан ортиқ турларини зарар етказиши мумкинлиги аниқлан. Оққанот аслини олганда иссиқ ўлкалар ҳашароти ҳисобланиб, республикаимиз вилоятларида кейинги йилларда пайдо бўла бошлади. Бунга сабаб бизнинг улкамизда оққанотнинг табиий кушандаларининг камлиги ҳисобланади.

2-расм. Ғўза оққанот (*Bemisia tabaci* Genn) турининг сабзавот экинларида тарқалиш ариалларини аниқлаш

(Сирдарё вилояти Бахт худуди Брокколи агробиоценози)

Биз тадқиқотларимизни оққанот зараркундасини сабзавот экинларида учраш даражаси ва уларнинг биоэкологияси бўйича олиб бордик.

Унга кўра мамлакатимиз сабзавот агробиоценозида кенг тарқалган асосий иккита тур иссиқхона оққаноти (*Trialeurodes vaporariorum* West.) ва ғўза оққаноти (*Bemisia tabaci* Genn) бўйича олиб бордик.

Юқоридаги тадқиқотлардан кўриниб турибдики диярли сабзавот экинларининг баржа турларида иссиқхона оққаноти (*Trialeurodes vaporariorum* West.) ва ғўза оққанот (*Bemisia tabaci* Genn) зараркундаси учраши аниқланди.

Ғўза оққаноти (*Bemisia tabaci* G.) тури карам, брокколи, памидор экинларини нисбатан кўпроқ ва турп ҳамда гул карам экинларини эса нисбатан камроқ зарарлаши аниқланди. Иссиқхона оққаноти (*Trialeurodes vaporariorum* W.) зараркунда тури эса карам ва брокколи сабзавот экин турларини кўпроқ зарарлаши аниқланди.

ХУЛОСА

Тадқиқодимиз нажиларига кўра ғўза оққанот (*Bemisia tabaci* Genn) агар муҳит 15°C ҳарорат ва намлик 30% бўлса, 46 дона тухум қўйилган, намлик 60% бўлганда 87 ва 90% намликда эса 96 дона тухум қўйган. Ҳарорат 20°C ва 30% намликда 108 та, 60% намликда 211 та ва 90% намликда эса 208 дона тухум қўйган. 25°C оққанот учун оптимал ҳарорат ҳисоблансада, аммо намлик паст бўлса тухум қуйиш ҳам кам бўлиши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Айзенберг Е.Е. Новые данные по систематике тлей (сем. Aphidoidea, Homoptera) // Сб. науч. трудов Всесоюзн. энтомол. общ. -Д., 1956. Т. 45. - С. 128-166.
2. Х.Х.Кимсанбоев, Б.А.Сулаймонов, А.Р. Анорбаев, У.Д. Ортиқов, Р.А. Жумаев, О.А.Сулаймонов. Биоценозда ўсимлик зараркундалари паразит энтомофаглари

